

Экспорт образовательных услуг как важнейший фактор повышения конкурентоспособности и экономического развития страны

Амиров Р. А.

Дагестанский государственный университет народного хозяйства, г. Махачкала, Республика Дагестан, Российская Федерация; a.rasul05@yandex.ru

РЕФЕРАТ

Экспорт образовательных услуг является не только важнейшим источником развития экономики страны, но и важнейшим индикатором конкурентоспособности страны, степени ее интеграции в мировое сообщество. На современном этапе в условиях интернационализации высшего образования происходит наращивание экспорта образовательных услуг.

В статье представлен анализ экспортного потенциала российской системы высшего образования, определены условия, способствующие его развитию. Представлена динамика обучения иностранных студентов в российских вузах в разные годы. Раскрываются роль и значение экспорта образовательных услуг для экономического развития страны. Особое внимание автором уделяется утвержденному в 2017 г. приоритетному проекту «Развитие экспортного потенциала российской системы образования».

Ключевые слова: высшее образование, иностранные студенты, мировой рынок образовательных услуг, экспорт образовательных услуг, конкурентоспособность, экономическое развитие, мобильность студентов

Export of Educational Services as the Most Important Factor of Competitiveness and Economic Development of the Country

Amirov R. A.

Dagestan State University of National Economy, Makhachkala, Republic of Dagestan, Russian Federation; a.rasul05@yandex.ru

ABSTRACT

Export of educational services is not only the most important source of economic development of the country, but also the most important indicator of the country's competitiveness, the degree of its integration into the world community. At the present stage, in the conditions of internationalization of higher education, there is an increase in the export of educational services.

The article presents an analysis of the export potential of the Russian system of higher education, the conditions that contribute to its development. The article presents the dynamics of training of foreign students in Russian universities in different years. The role and importance of export of educational services for the economic development of the country are revealed. The author pays special attention to the priority project «Development of export potential of the Russian education system» approved in 2017.

Keywords: higher education, foreign students, world market of educational services, export of educational services, competitiveness, economic development, mobility of students

О целесообразности обучения иностранных граждан в нашей стране было определено еще в 1865 г. на заседании Совета при министре народного образования. В этот период для учебы в России приехали из Болгарии, Албании, Боснии, Герцеговины, Сербии и других государств. Иностранные студенты были освобождены от платы за учебу. Однако обучение иностранцев в дореволюционной России не получило широкого распространения. Пришедшее к власти в 1918 г. правительство

В. И. Ульянова-Ленина, руководствуясь политическими мотивами, возобновило практику приглашения на учебу иностранцев и уже в начале 1920-х годов в РСФСР обучались — также на бесплатной основе — граждане Турции, Персии, Афганистана, Монголии. В 1921 г. было создано специализированное учебное заведение — Коммунистический университет трудящихся Востока (КУТВ), перед которым стояли не только политические, но и образовательные задачи. К концу 1921 г. в КУТВ обучались иностранные граждане 44-х национальностей. Ввиду усиления закрытости советского общества, роста всеобщей подозрительности по отношению к иностранцам, вплоть до середины XX века обучение иностранных студентов, стажеров, аспирантов в СССР было редким явлением (исключением являлись партийные, комсомольские и профсоюзные школы, где обучались посланцы родственных — как правило, коммунистических — организаций) [5].

В 1944 г. Совнаркомом был преобразован созданный в 1943 г. Международный факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в самостоятельный институт — Институт международных отношений (в настоящее время — Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации). Первый набор в институт составил 200 студентов. С 1946 г. на учебу в МГИМО стали направляться студенты из зарубежных стран¹.

В 1960 г. решением Правительства СССР был основан Университет дружбы народов (в настоящее время — Российский университет дружбы народов), позднее в 1961 г. был назван именем Патриса Лумумбы, первого президента независимой Республики Конго, одного из символов борьбы народов Африки за независимость. В университете в 1965 г. состоялся выпуск первых 228 молодых специалистов из 47 стран мира².

В 1950–1980 гг. отмечается существенный рост количества иностранных студентов, обучающихся в советских вузах. В основном это были представители дружественных СССР стран Азии, Африки, Латинской Америки и Восточной Европы. Если в 1950 г. в вузах страны обучалось 5,9 тыс. иностранных студентов (0,5% от общей численности студентов, обучающихся в вузах страны; 5,4% от общемировой численности иностранных студентов), то в 1980 г. их численность составила 88,3 тыс. чел. (1,7% от общей численности студентов, обучающихся в вузах страны; 9,6% от общемировой численности иностранных студентов).

В 1990 г. в нашей стране уже обучалось более 126 тыс. иностранных студентов (2,6% от общей численности студентов, обучающихся в вузах страны; 10,8% от общемировой численности иностранных студентов) — 3-е место в мире, после США и Франции. Дальше отмечается резкий спад количества иностранных студентов, обучающихся в РФ. В 1995 г. их численность составила 73 тыс. чел. (снижение на 58%). За тот же период в Австралии численность иностранных студентов увеличилась на 297% (с 34,4 тыс. в 1990 г. до 102,3 тыс. чел. в 1995 г.), в Великобритании на 140% (с 80,2 тыс. до 198,8 тыс. чел.), в Германии на 65% (107,1 тыс. до 166 тыс. чел.), в Испании на 59% (с 12,6 тыс. до 21,4 тыс. чел.), в Канаде на 53% (с 37,2 тыс. до 70 тыс. чел.), в США на 7% (419,6 тыс. до 453,8 тыс. чел.) [по данным 4, с. 27–28].

В Итоговом докладе о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 г. «Стратегия— 2020: Новая модель роста — новая социальная политика», подготовленном совместно Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Пре-

¹ История МГИМО [Электронный ресурс]. URL: <https://mgimo.ru/about/history> (дата обращения: 14.05.2018).

² История создания [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rudn.ru/?pagec=13> (дата обращения: 14.05.2018).

зиденте Российской Федерации и Национальным исследовательским университетом Высшая школа экономики, отмечается, что «исторические» причины связаны с малодоступностью высшего образования в советское время и его либерализацией в последние десятилетия. Так, в Советском Союзе высшее образование было относительно малодоступным. К концу его существования в вузы, по данным Госкомстата СССР, поступало менее 25% молодежи. Между тем ведущие ученые, научные работники и преподаватели вузов были примером, «историей успеха» для довольно значительной части советского общества. Поэтому, когда в 1992 г. ельцинский закон «Об образовании» либерализовал отношения в системе профессионального образования и позволил образовательным учреждениям оказывать платные образовательные услуги, численность студентов вузов начала увеличиваться» [2, с. 283–284].

Там же отмечается: «Возникла и углубляется диспропорция на рынке труда. Квалифицированные рабочие стали дефицитом, при этом система образования не может «поставить» на рынок необходимых работников. С другой стороны, растет «навес людей с дипломом о высшем образовании». Это выпускники с развитыми социальными навыками и большими запросами, но низким профессиональным уровнем. Они предъявляют высокие требования к уровню ожидаемого вознаграждения и качеству рабочего места (отсутствие ручного и монотонного труда, высокая доля коммуникации, гибкий график). Но число таких рабочих мест составляет в экономике России не больше 30% и не может вырасти за 10 лет больше, чем на 10–12 пп. даже в самом благоприятном сценарии» [2, с. 286–287].

В современном мире государства стремятся к повышению качества национальных систем высшего образования и, конечно же, желают быть более привлекательными для талантливых иностранных студентов.

Наиболее привлекательными для получения высшего образования для международных студентов являются следующие страны: США, Великобритания, Франция, Германия, Китай, Австралия, Канада, Россия, Япония и др. В данных странах уделяется особое внимание вопросам государственной поддержки экспорта образовательных услуг.

Следует отметить, что привлечение иностранных студентов не только альтернативный источник дохода для университетов, позволяющий покрывать часть текущих расходов, но и то, что они вносят определенный вклад в развитие экономик принимающих стран.

Так, например, в США учится больше всего международных студентов, и их количество ежегодно растет. В настоящее время количество студентов-иностранцев, получающих американское высшее образование, достигло более 1 млн чел. (из более чем 200 государств), экономическая прибыль от их присутствия составляет 32,8 млрд долл.

Иностранные студенты ежегодно приносят Великобритании около 7 млрд евро, это не считая платы за обучение.

Объем расходов граждан КНР на обучение за рубежом ежегодно составляет более 39,7 млрд долл.¹

Совокупные доходы от экспорта российских образовательных услуг в 2014/15 академическом году составили 73,1 млрд руб., или 1,46 млрд долл. (эквивалент в долларах приводится из расчета 50 руб. = 1 долл.), причем собственно на оплату иностранными гражданами своего обучения по российским образовательным программам приходилось 30,7% от данной суммы, а остальное — расходы на проживание, питание, транспорт, досуг и т. д. иностранных граждан в период обучения

¹ Отчет EOL. China о тенденциях отправки на учебу за рубеж в 2013 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.eol.cn/html/lx/baogao2013/page1.shtml> (дата обращения: 12.05.2018).

в России¹. На начало 2014/15 уч. г. в России обучалось 224,6 тыс. чел., следовательно, доход от 1 иностранного студента в среднем составляет 325,5 тыс. руб. (или 6,5 тыс. долл.).

По данным ОЭСР, количество обучающихся за пределами своей страны с 1990 г. (1,3 млн чел.) по 2011 г. (4,3 млн чел.) увеличилось более чем в 3 раза [6, с. 308]. Согласно прогнозу ЮНЕСКО, количество иностранных студентов к 2025 г. достигнет 7,2 млн чел. [7, с. 10].

Азия лидирует по количеству студентов, направляемых для обучения за рубежом — в основном это представители Китая, Индии и Кореи.

Проводимая внешняя политика, сложности, возникающие в области визовых требований и высокая стоимость обучения, могут способствовать снижению количества международных студентов, заинтересованных в учебе в США и в ряде европейских стран, данные факторы могут повлиять на рост численности иностранных студентов, обучающихся в РФ.

И. Е. Рисин отмечает: «Анализ зарубежной практики развития экспорта образовательных услуг и деятельности государства в этой сфере позволяет обратить внимание на ряд продуктивных моментов, важных для активизации международной деятельности отечественных вузов и, соответственно, привлечения иностранных студентов в высшие учебные заведения страны.

Во-первых, рост числа иностранных студентов является следствием того, что в странах-лидерах экспорт образовательных услуг выступает одним из важных приоритетов государственной политики.

Организация содействия государства процессу развития экспорта образовательных услуг основывается на продуктивном использовании программно-целевого подхода, разработке национальных стратегий, программ развития международной деятельности высшей школы страны с четко обозначенными целями, задачами, с соответствующим финансовым обеспечением.

Во-вторых, во всех странах-лидерах созданы государственные или негосударственные организации службы содействия экспорту образовательных услуг и академическому обмену преподавателей и студентов, в некоторых странах по 2–3 организации.

В-третьих, повышение роли института государственно-частного партнерства в осуществлении комплекса функций, связанных с развитием экспорта образовательных услуг (финансирование маркетинговых исследований, мониторинга рынка, проведения PR-компаний и др.).

В-четвертых, обеспечение разнообразия объектов экспорта образовательных услуг: высшее образование, экспорт печатной продукции образовательного характера, языковые курсы и др.

В-пятых, поощрение государством вузов и преподавателей, активно разрабатывающих и реализующих новые образовательные экспортоориентированные программы.

В-шестых, актуализация функций государства, связанных с осуществлением координации межвузовского сотрудничества, ориентированного на развитие экспорта образовательных услуг, мониторингом качества услуг, предоставляемых иностранным студентам, установлением стратегических партнерских отношений со странами, являющимися основными импортерами образовательных услуг.

В-седьмых, участниками деятельности, связанной с экспортом образовательных услуг, обеспечивается многообразие путей его осуществления: франчайзинг, дистанционное образование, создание филиалов в странах-импортерах и др.

¹ Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 6 / Авт.-сост.: А. Л. Арефьев, Ф. Э. Шереги. М.: Социоцентр. 2016. С. 402 [Электронный ресурс]. URL: http://www.socioprognoz-ru.1gb.ru/files/File/2016/Arefiev_SB_6_Page_001_408_ispr_02_08_16.pdf (дата обращения: 14.05.2018).

В-восьмых, иностранным студентам оказывается финансовая поддержка, имеющая высокий уровень разнообразия по субъектам, формам и условиям предоставления. Студенты имеют возможность занятости, варьируемой по формам (полная, неполная) и условиям. В ряде случаев они пользуются государственными гарантиями, снижающими финансовые риски.

В-девятых, если ранее основной целью программ обмена было совершенствование языковых навыков студента, а время проведения программ было зачастую отпускным, т. е. летние и зимние каникулы, то сейчас эти программы включают широкий спектр академических курсов, и их целью является обеспечение студента международным опытом в различных областях знаний. Современные программы обмена подразумевают также более широкий круг стран, включая развивающиеся страны, и количество вузов, участвующих в подобных программах.

В-десятых, практика организации экспорта образовательных услуг отличается высоким уровнем разнообразия применяемого инструментария, включающего в том числе бенчмаркинг, мониторинг состояния и результатов деятельности по развитию экспорта образовательных услуг, стратегический маркетинг и др.» [1].

В Бухарестском коммюнике, принятом по результатам встречи министров образования в Бухаресте в апреле 2012 г., отмечается: «Изучение мобильности имеет важное значение для обеспечения качества высшего образования, повышения занятости студентов и расширения трансграничного сотрудничества в рамках Европейского пространства высшего образования и за его пределами. Мы принимаем стратегию «Мобильность для лучшего обучения» в качестве приложения как неотъемлемой части наших усилий по развитию элементов интернационализации во всех высших учебных заведениях»¹.

В настоящее время из общего количества обучающихся в вузах страны — 4399,5 тыс. чел., количество иностранных студентов составляет 244 тыс., или 5,5% (табл. 1).

Таким образом, согласно данным Росстата, общая численность иностранных студентов, обучающихся в российских вузах и научных организациях на начало 2016/17 уч. г., составила 244 тыс. чел. Основная часть иностранных студентов, обучающихся в России, это представители стран СНГ, Балтии и Грузии — 186,8 тыс. чел. (76,5%).

Что подчеркивает влияние географических и исторических связей, сложившихся между странами.

Студентами российских вузов из стран Азии являются 37,5 тыс. чел. (15,4%), стран Африки — 12,6 тыс. (5,2%), европейских стран — 2,5 тыс. чел. (1%), Центральной и Южной Америки, а также Северной Америки — 2,2 тыс. чел. (0,9%).

С 2010 по 2016 г. численность иностранных студентов, обучающихся в РФ, увеличилась на 90,2 тыс. чел. (63%), в том числе из стран СНГ, Балтии и Грузии на 70,1 тыс. чел. (62,4%), Азии на 9,4 тыс. чел. (74%) (табл. 2).

Согласно данным Росстата, из стран СНГ основная часть студентов российских вузов и научных организаций — это представители Казахстана — 50,7 тыс. чел. (38,2%), представители Узбекистана — 16,8 тыс. чел. (12,7%), Туркмении — 15,9 тыс. чел. (12%), Украины — 12,1 тыс. чел. (9,1%), Таджикистана — 12 тыс. чел. (9%), Азербайджана — 8,9 тыс. чел. (6,7%), Беларуси — 7,3 тыс. чел. (5,5%), Киргизии — 4,6 тыс. чел. (3,5%), Армении и Молдовы по 2,2 тыс. чел. (1,6%).

Из Казахстана студентов обучается в России почти в три раза больше, чем из европейских стран, стран Африки, Северной, Центральной и Южной Америки вместе взятых.

¹ Протокол Бухарестского коммюнике, проходившего 26–27 апреля 2012 г. // Council of Europe [Site] [Электронный ресурс]. URL: <http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/2012/Kommunike.pdf> (дата обращения: 10.02.2018).

Иностранные студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в образовательных организациях высшего образования и научных организациях России (на начало уч. г.)

Table 1. The foreign students of a bachelor degree, specialist degree, magistracy in the educational organizations of the higher education and the scientific organizations of Russia (for the beginning of academic year)

Иностранные студенты — всего, тыс. чел.	2010/2011	2014/2015	2015/2016	2016/2017
	153,8	224,6	242,5	244,0
из них граждане стран: СНГ, Балтии и Грузии	116,7	175,5	188,1	186,8
Европы	1,3	1,8	2,5	2,5
Азии из них:	28,1	31,7	34,5	37,5
Вьетнама	2,4	3,1	3,1	3,3
Индии	3,4	4,4	5,3	6,6
Китая	9,8	10,9	12,0	13,5
Корейской Народно-Демократической Республики	0,2	0,2	0,2	0,1
Малайзии	2,8	2,5	2,0	1,8
Монголии	1,8	2,2	2,2	2,2
Республики Корея	0,5	0,4	0,5	0,6
Сирийской Арабской Республики	0,9	1,2	1,3	1,2
Центральной и Южной Америки	0,9	1,3	1,6	1,8
Северной Америки (США и Канады)	0,1	0,2	0,2	0,4
Африки из них:	6,7	9,4	10,6	12,6
Замбии	0,4	0,6	0,6	0,6
Камеруна	0,3	0,2	0,2	0,3
Кении	0,4	0,2	0,2	0,2
Марокко	0,9	1,1	1,4	1,7
Нигерии	0,7	1,5	1,5	1,5

Источник: Российский статистический ежегодник. 2017: Стат. сб./Росстат. М., 2017. С. 200.

Следует отметить, что отечественное высшее образование постепенно восстанавливает утраченные позиции на мировом образовательном рынке.

Что касается исходящей мобильности студентов между Российской Федерацией и, например, странами Европейского пространства высшего образования (ЕПВО), то здесь за прошедшие 5 лет наблюдается стабильный интерес к обучению и стажировкам в странах ЕПВО при незначительном росте показателей по некоторым странам. Уверенное лидерство в плане привлекательности для российских студентов сохраняют Германия (2012 г. — 9953; 2016 г. — 9480), Чехия (2012 г. — 5305; 2016 г. — 3455), Великобритания (2012 г. — 3933; 2016 г. — 3604), Франция (2012 г. — 3599; 2016 г. — 3643), Финляндия (2012 г. — 2799; 2016 г. — 2206). В процентном отношении от общего числа российских студентов, обучавшихся за рубежом в 2012 г.

Численность студентов из стран СНГ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего образования и научных организациях России на условиях общего приема* (на начало уч. г., тыс. чел.)

Table 2. The number of students of a bachelor degree, specialist program, magistracy from the CIS countries in the state and municipal educational organizations of the higher education and the scientific organizations of Russia on the terms of the general degree-credit enrollment (for the beginning of academic year, thousand people)

Всего	2010/2011	2014/2015	2015/2016	2016/2017
	73,1	109,9	124,0	132,7
в том числе из стран:				
Азербайджан	7,5	9,0	9,6	8,9
Армения	2,3	2,4	2,3	2,2
Беларусь	21,0	10,0	8,3	7,3
Казахстан	19,8	38,8	46,4	50,7
Киргизия	1,1	2,8	3,8	4,6
Республика Молдова	1,6	2,1	2,2	2,2
Таджикистан	2,8	6,6	9,4	12,0
Туркмения	3,6	12,3	13,4	15,9
Узбекистан	7,3	11,1	14,0	16,8
Украина	6,1	12,3	12,3	12,1

*До 2016/17 уч. г. — образовательными организациями высшего образования.

Источник: Российский статистический ежегодник. 2017. С. 199.

(56328), в странах ЕПВО обучались от 0,3% до 17,7%, в 2016 г. от общего числа (50642) в странах ЕПВО обучались от 0,5% до 18,7% российских студентов¹.

На повышение мобильности европейских студентов направлена европейская программа студенческого обмена «Эразмус» (англ. «Erasmus»).

Россия имеет значительно больший потенциал в расширении экспорта образовательных услуг на мировом рынке. Приток студентов в российские вузы из азиатских государств, в основном из Китая и Индии, необходимо рассматривать как серьезный источник инвестиций в отечественную экономику. Необходимо проводить более активную работу в этом направлении.

Следует отметить, что «утечка мозгов» из страны является одним из отрицательных факторов, негативно влияющим на привлекательность отечественных вузов для иностранных студентов.

В условиях интернационализации высшего образования происходит наращивание экспорта образовательных услуг.

На современном этапе происходит активная интеграция отечественной высшей школы в мировую систему высшего образования, выразившаяся в первую очередь подписанием Россией Болонской декларации (19 сентября 2003 г.) и присоединением к Болонскому процессу. С 2009 г. Российская Федерация официально перешла на двухуровневую систему образования бакалавриат — магистратура (undergraduate–graduate).

¹ Письмо Минобрнауки России от 26.09.2017 г. № МОН-П-4472 «О направлении ответов на вопросы» // СПС «КонсультантПлюс».

«Болонский процесс способствует совместимости и сопоставимости между системами высшего образования; он облегчает мобильность студентов и позволяет учреждениям (высшего образования) привлекать студентов и исследователей, приезжающих с других континентов. Высшее образование модернизируется, с одной стороны, благодаря принятию структуры трех циклов... с другой стороны, благодаря принятию Европейских стандартов и ориентиров по контролю качества»¹. Болонский процесс и являющееся его результатом Европейское пространство высшего образования, будучи беспрецедентными примерами регионального, трансграничного сотрудничества в высшем образовании, вызвали значительный интерес в других частях мира и сделали европейское высшее образование более видимым на глобальной карте².

Вступление в Болонский процесс должно было способствовать расширению экспортных возможностей отечественных вузов.

В нашей стране в настоящее время сложилась трехуровневая система высшего образования: 1) бакалавриат; 2) специалитет, магистратура; 3) подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре (адъюнктуре), по программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки. Докторантура выведена из перечня образовательных программ и уровней образования и регулируется законодательством о научной деятельности.

В странах Европейского союза следующая структура ученых степеней: бакалавр, магистр, PhD.

Экспорт образовательных услуг является не только важнейшим источником развития экономики страны, но и важнейшим индикатором конкурентоспособности страны, степени ее интеграции в мировое сообщество.

Отечественное высшее образование постепенно укрепляет позиции на мировом образовательном рынке.

С целью повышения качества и конкурентоспособности российского высшего образования на мировой арене в стране с 2006 по 2010 гг. формировались федеральные университеты (всего 10), в 2008–2010 гг. сформированы национальные исследовательские университеты (всего 29). В целях достижения показателя «вхождение к 2020 г. не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов», закрепленного в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»³ Минобрнауки России был запущен Проект по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров «5–100» (в настоящее время участниками проекта является 21 университет, в которых обучаются более 360 тыс. студентов), целью которого является максимизация конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ⁴. В вузах проекта «5–100» обучается 20% иностранных студентов, обучающихся в головных отделениях государственных вузов.

Под мировыми рейтингами университетов понимаются институциональные, отраслевые, предметные рейтинги университетов QS World University Rankings (QS),

¹ См.: разд. I «Достижения и укрепление» коммюнике Конференции европейских министров высшего образования в Левене 28–29 апреля 2009 г. «Болонский процесс 2020 — Европейское пространство высшего образования в следующем десятилетии».

² П. 3 Будапештско-Венской декларации о Европейском пространстве высшего образования от 12 марта 2010 г. (Budapest-Vienna Declaration on the European Higher Education Area. March 12, 2010).

³ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 19. Ст. 2336.

⁴ [Электронный ресурс]. URL: <https://5top100.ru/> (дата обращения: 12.04.2018).

Times Higher Education World University Rankings (THE), Academic Ranking of World Universities (ARWU).

Вместе с тем ректор МГИМО А. В. Торкунов справедливо отмечает: «Рейтинговая «мания», к несчастью, подстегивает и обостряет нездоровое соперничество между вузами даже там, где его раньше либо не было, либо оно было приглушено. Российским университетам необходимо в несравнимо большей степени, нежели они делают это сейчас, наладить деятельное сотрудничество в сфере продвижения совместных публикаций и научных журналов, совместного приглашения иностранной профессуры, по консолидированной работе с рейтинговыми агентствами и корректировке их методологии. В связи с этим возникает необходимость объединения усилий вузовского сообщества, направленных на изменение законодательных норм, регулирующих пребывание в России иностранных студентов. В частности, стоит изучить возможность предоставления иностранным студентам очной формы обучения права на получение разрешения на временное проживание в Российской Федерации в соответствии с нормативным сроком обучения по аккредитованной программе. Необходимо также задуматься и над смягчением налоговой политики в отношении приглашаемых на работу в вузы иностранных профессоров и ученых. Стремление подняться как можно выше в зарубежных рейтингах и императив интернационализации ни в коем случае не должны разъединять российское образовательное сообщество. Наоборот, усилия в этой области должны работать на его консолидацию» [3, с. 10–11].

В последние годы все активнее на государственном уровне поднимаются вопросы развития экспорта образовательных услуг.

Так, в 2014 г. Министерством иностранных дел Российской Федерации была утверждена «Концепция продвижения российского образования на базе представительств Россотрудничества за рубежом», которая призвана способствовать реализации приоритетов внешней политики России, направленных на укрепление положительного образа страны в мире, «соответствующего авторитету ее культуры, образования, науки, спорта, уровню развития гражданского общества», повышению конкурентоспособности российской системы высшего образования и социально-экономического развития страны в целом¹.

В 2017 г. Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам был утвержден Паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования»². Данный приоритетный проект предусматривает создание комплекса общесистемных мер, направленных на повышение привлекательности российского образования, включая популяризацию за рубежом российских образовательных стандартов, образовательных программ, преимуществ получения образования на русском языке, обеспечение институциональной поддержки продвижения российского образования на международном образовательном рынке, создание специализированных структур, занимающихся развитием международной образовательной деятельности, подготовку квалифицированных специалистов в этой сфере деятельности, в том числе через систему повышения квалификации; подготовку преподавателей, способных работать по различным видам совместных международных образовательных программ, развитие и поддержку программ повышения квалификации, методических семинаров, академической мобильности в области разработки и реализации совместных образова-

¹ Концепция продвижения российского образования на базе представительств Россотрудничества за рубежом (утв. МИД России 27 марта 2014 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

² Паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» (утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30.05.2017 № 6) // СПС «КонсультантПлюс».

тельных программ как формы заинтересованного участия государства, бизнеса, академических объединений в реализации международного сотрудничества¹.

Согласно приоритетному проекту к 2025 г. численность иностранных граждан, обучающихся по очной форме в российских образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования, должна увеличиться более чем в 3 раза и достигнуть 710 тыс. чел., из них: по государственным стипендиям — 15 тыс. чел., дополнительные образовательные программы — 290 тыс. чел., по контракту — 405 тыс. чел.

Определен достаточно широкий круг исполнителей и соисполнителей мероприятий приоритетного проекта: Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минздрав России, МВД России, Минкультуры России, МИД России, Минфин России, Минсельхоз России, Минтруд России, Россотрудничество, АО «Российский экспортный центр», Инновационный центр «Сколково».

Президент Российской Федерации В. В. Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта 2018 г. отметил: «Предлагаю создать максимально удобные, привлекательные условия для того, чтобы талантливая молодежь из других стран приезжала учиться в наши университеты. Они приезжают. Но нужно создать условия, чтобы лучшие иностранные выпускники наших вузов оставались работать в России. Это в полной мере касается зарубежных ученых и квалифицированных специалистов».

Считаю, что надо серьезно усовершенствовать и процедуру предоставления гражданства Российской Федерации. Фокус внимания должен быть на тех, кто нужен стране: на молодых, здоровых, хорошо образованных людях. Для них нужно создать упрощенную систему получения гражданства в России².

В «майском» указе Президента России (от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.») заявлено о необходимости обеспечения Правительством страны при разработке национального проекта в сфере образования увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях, а также реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в Российской Федерации.

Таким образом, задача развития экспорта образовательных услуг определена одной из приоритетных направлений государственной политики в сфере образования.

Необходимо дальнейшее развитие совместных образовательных программ с зарубежными университетами. Популяризация русского языка на мировом уровне, содействие в его изучении, развитие программ по обучению иностранных студентов русскому языку, разработка и внедрение большего количества программ на иностранных языках, усиление информационно-рекламной работы будут способствовать увеличению количества иностранных студентов в российских вузах. Немаловажную роль для их привлечения играет «культура гостеприимства», уважение разнообразных культур, особенно в молодежной среде.

Совершенствование правовых, социальных и организационных условий для иностранных студентов, с учетом их запросов и потребностей, например, таких как возможность обучения за счет грантовых средств, покрытие части расходов на обучение, запуск специальных стипендиальных программ, сокращение расходов на проживание, медицинское обслуживание, транспортных расходов и т. д., несо-

¹ Письмо Минобрнауки России от 26.09.2017 № МОН-П-4472 «О направлении ответов на вопросы» // СПС «КонсультантПлюс».

² [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957> (дата обращения: 12.04.2018).

мненно, повысит привлекательность для иностранных студентов обучение в российских организациях высшего образования, а в последующем при завершении учебы, трудоустройство лучших из них в нашей стране.

Литература

1. *Рисин И. Е.* Экономический анализ экспорта образовательных услуг // Экономический анализ: теория и практика. 2009. № 16. С. 12–18.
2. *Стратегия — 2020: Новая модель роста — новая социальная политика.* Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года. Кн. 1; под науч. ред. В. А. Мау, Я. И. Кузьминова. М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013.
3. *Торкунов А. В.* Российские вузы в процессе интернационализации // Международные процессы. 2017. Т. 15. № 1 (48). С. 6–12.
4. *Шереги Ф. Э., Дмитриев Н. М., Арефьев А. Л.* Научно-педагогический потенциал и экспорт образовательных услуг российских вузов (социологический анализ). М. : Центр социального прогнозирования, 2002.
5. *Шереги Ф. Э., Дмитриев Н. М., Арефьев А. Л.* Россия на мировом рынке образовательных услуг // Демоскоп Weekly. 2003. № 97/98 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.demoscope.ru/weekly/2003/097/analit03.php1> (дата обращения: 12.02.2018).
6. *Education at a Glance 2013.* Paris : OECD, 2013.
7. *Global Education Digest 2011: Comparing Education Statistics across the World.* UNESCO Institute for Statistics, 2011.

Об авторе:

Амиров Расул Аликадиевич, доцент кафедры экономики Дагестанского государственного университета народного хозяйства (г. Махачкала, Республика Дагестан, Российская Федерация), кандидат экономических наук, доцент, a.rasul05@yandex.ru

References

1. *Risin I. E.* Economic analysis of export of educational services // Economic analysis: theory and practice [Ekonomicheskii analiz: teoriya i praktika]. 2009. N 16. P. 12–18. (In rus)
2. *Strategy — 2020: New model of growth — new social policy.* Final report on results of expert work on current problems of social and economic strategy of Russia until 2020. Book 1; under scientific edition of V. A. Mau, Ya. I. Kuzminov. M. : RANEP A Publishing house “Delo”, 2013. (In rus)
3. *Torkunov A. V.* The Russian higher education institutions in the course of internationalization // International processes [Mezhdunarodnye protsessy]. 2017. V. 15. N 1 (48). P. 6–12. (In rus)
4. *Sheregi F. E., Dmitriev N. M., Arefyev A. L.* Scientific and pedagogical potential and export of educational services of the Russian higher education institutions (sociological analysis). M. : Center of social forecasting, 2002. (In rus)
5. *Sheregi F. E., Dmitriev N. M., Arefyev A. L.* Russia in the world market of educational services // Demoscope Weekly. 2003. N 97/98. [Electronic resource]. URL: <http://www.demoscope.ru/weekly/2003/097/analit03.php1> (date of the address: 2/12/2018). (In rus)
6. *Education at a Glance 2013.* Paris : OECD, 2013.
7. *Global Education Digest 2011: Comparing Education Statistics across the World.* UNESCO Institute for Statistics, 2011.

About the author:

Rasul A. Amirov, Associate Professor at the Chair of Economics of Dagestan State University of National Economy (Makhachkala, Republic of Dagestan, Russian Federation), PhD in Economics, Associate Professor; a.rasul05@yandex.ru